

ARAB TILIDA JAZM YUKLAMALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875077>

Sultonbek BOLTABOYEV,
Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası
katta o'qituvchisi
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Ma'lumki dunyodagi har bir tilning grammatikasida o'ziga xos bo'lgan grammatik qoidalari, grammatik kategoriyalari hamda grammatik birliklari mavjud. Jumladan, arab tilida ham ana shunday grammatik kategoriyalaridan biri jazm yuklamalaridir. Umuman olib qaraganda fikrning borliqqa bo'lgan munosabati, ya'ni modal munosabat yuklamalar orqali ifodalanadi. Yuklamalar bilan so'zlovchining harakat, belgi, voqea hodisaga bo'lgan ishonchi, gumoni, voqelikni tasdiqlashi, buyruq yoki inkor qilish kabi munosabatlar bildiriladi. Shuningdek yuklamalar so'z o'zgartirish xususiyatiga umuman ega emasligi va biror bir gap bo'lagi vazifasida kelmasligi bilan boshqa so'zlardan ajralib turadi.

Arab tilidagi jazm yuklamalari fe'llar bilan bog'liq bo'lib, hozirgi kelasi zamon fe'lining oxirgi harakati bo'lgan dammani sukun bilan harakatlanishini talab qiladi.

Аннотация. Как известно, грамматика каждого языка мира обладает своими уникальными правилами, категориями и грамматическими единицами. В арабском языке одной из таких категорий являются частицы джазма (усеченного наклонения). В целом модальные отношения, то есть отношение высказывания к действительности, выражаются посредством частиц. С их помощью говорящий передаёт своё отношение к действию, признаку или событию: выражает уверенность, сомнение, утверждение, приказ, отрицание или запрет. Частицы отличаются от других слов тем, что не изменяются и не выполняют функцию члена предложения.

Частицы джазма в арабском языке связаны с глаголами и требуют, чтобы конечная огласовка глагола в настоящем или будущем времени (дамма) заменялась сукуном.

Annotation. It is well known that the grammar of every language in the world has its own unique rules, categories, and grammatical units. In Arabic, one of these distinctive grammatical categories is the JAZM PARTICLES. In general, modal relationships i.e., the relationship between a statement and reality – are expressed through particles. These particles allow the speaker to convey certainty, doubt, affirmation, command, denial, or prohibition regarding an action, attribute, or event. Unlike other words, particles do not undergo morphological changes and do not serve as sentence components.

In Arabic, jazm particles are associated with verbs and require that the final vowel of a present or future tense verb (damma) be replaced with a sukun.

Tayanch so'zlar: *yuklama, jazm, lug'at, istiloh, fe'l, mayl, shart, buyruq, inkor, ta'qiq, bo'lishsizlik.*

Ключевые слова: *частица, джазм, лексика, термин, глагол, наклонение, условие, приказ, отрицание, запрет, отрицательная форма.*

Keywords: *particle, jazm, lexicon, term, verb, mood, condition, command, negation, prohibition, negative form.*

Arab tilida جَزْم so'zi lug'atda kesish, qirqish, ajratish, bo'lish, hal etish, qaror qabul qilish, jazm qilish, azmu qaror etish kabi ma'nolarni anglatadi. Istilohda, xususan grammatikada esa hozirgi-kelasi zamon fe'lining oxirini sukun qilish; عَلامَةُ الْجَزْم iborasi esa jazm belgisi kabi ma'nolarni anglatadi. Arab tilida jazm yuklamalari bir necha bo'lib, arab nahvshunoslari,

shuningdek arabshunos olimlar ham bunday yuklamalarga o'z asar va darsliklarida alohida etibor berganlar.

Bu haqda jumladan: Livanlik taniqli nahvshunos olim Antuan ad-Dahdah o'zining *مُعْجَمُ لُغَةِ* jumladan: Livanlik taniqli nahvshunos olim Antuan ad-Dahdah o'zining *مُعْجَمُ لُغَةِ* *ya'ni*: “Arab tilining alifbo tartibi” nomli ilmiy asarida shunday yozadi:

حَرْفُ جَزْمٍ: حَرْفٌ مَعْنَى يَعْمَلُ فِي الْفِعْلِ الَّذِي يَلِيهِ مُبَاشَرَةٌ وَ يَجْزُمُهُ إِعْرَابًا فِي أَحْزِهِ بِوَسِطَةِ السُّكُونِ أَوْ مَا يَنْوِبُ عَنْهَا. حُرُوفُ الْجَزْمِ سِتَّةٌ وَ تُقَسَّمُ قِسْمَيْنِ:

1- حُرُوفُ جَازِمَةٌ فِعْلًا وَاحِدًا؛ 1. لَمْ: لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ 2. لَمَّا: خَرَجَ وَ لَمَّا يَرْجِعُ 3. لَأَمْ الْأَمْرُ: فَلَنْتَكُنَّ مَشِيئَتَكَ 4. لَا التَّاهِيَةَ: لَا تَلْعَبُ بِالنَّارِ.

2 – حَرْفَانِ جَازِمَانِ فِعْلَيْنِ: 1. إِنَّ: إِنَّ تَكْسَلَ تَحْسُرُ 2. إِذْمَا: إِذْمَا تَتَعَلَّمُ تَتَقَدَّمُ¹

Ya'ni: Jazm yuklamalari fe'llar oldidan kelib ularning oxirini to'g'ridan to'g'ri sukun bilan harakatlanishini talab qiladi. Jazm yuklamalari oltita bo'lib, ular ikkiga bo'linadi:

1. Faqat bitta fe'lni jazm qiluvchi yuklamalar, bulardan:

1. لَمْ – yuklamasi, masalan: لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ – U tug'magan va tug'ilmagan ham.

2. لَمَّا – yuklamasi, masalan; خَرَجَ لَمَّا يَرْجِعُ – U chiqdi-yu, qaytib keldi.

3. لَأَمْ الْأَمْرُ – ya'ni: لُ – buyruq mayli yuklamasi, masalan: فَلَنْتَكُنَّ مَشِيئَتَكَ – Irodali bo'li!

4. لَا التَّاهِيَةَ – biror-bir narsa yoki biror-bir ish harakatdan qaytarish yoki ta'qiqlovchi لَا yuklamasi, masalan: لَا تَلْعَبُ بِالنَّارِ – Olov bilan o'ynama.

2. Ketma-ket kelayotgan ikkita fe'lni jazm qiluvchi yuklamalar, ular ikkita:

1. إِنَّ – yuklamasi, masalan: إِنَّ تَكْسَلَ تَحْسُرُ – Agar dangasalik qilsang yutqazasan.

2. إِذْمَا – yuklamasi, masalan: إِذْمَا تَتَعَلَّمُ تَتَقَدَّمُ – Agar ilm o'rgansang, taraqqiyotga erishasan.

Demak arab nahvida fe'llarning oxirgi harakatini sukun bilan harakatlanishini talab qiluvchi yuklamalarning ja'mi oltita ekan, quyida bu yuklamalarga rus va o'zbek arabshunoslarining bu boradagi tahlillariga e'tiboringizni havola etsak.

Jumladan atoqli rus arabshunos olimlaridan biri B.M.Grande o'zining “Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении” nomli ilmiy asarida bunday yuklamalarni “Частисы, ставящие глагол в усеченное наклонение” sarlavhasi ostida quyidagilarni aytadi:

1. لَمْ “не” (جَعْدُ مُطْلَقٌ “полное отрицание”)... Частица لَمْ употребляется с усеченным наклонением в значении отрицание действия прошедшего времени, например: لَمْ يَذْهَبْ “он не пошел”; عِشْ تَرِي مَا لَمْ تَرَ “поживи, тогда увидишь то, чего ты не видел”.

2. لَمَّا “еще не” (جَعْدُ مُسْتَعْرَقٌ “охватывающее отрицание”) ... Частица لَمَّا употребляется с усеченным наклонением и отрицает прошлое до настоящего момента включительно, например: لَمَّا يَعْلَمُ ذَلِكَ “он еще этого не узнал”.

3. لُ употребляется при выражении приказания (لَأَمْ الْأَمْرُ)... Это частица выражает приказание при глаголе в усеченном наклонении, например: لِيَكْتُبْ “пусть он напишет”; فَلَنْذْهَبْ “и пойдете”...

4. لَا употребляется при выражении запрещения (لَا لِلنَّهْيِ)... لَا употребляются в усеченном наклонении, обозначая запрещение, например: تَقُلْ ذَلِكَ لَا “не говори этого”

Muallif mazkur asarida yana, bu yuklamaning shartlilikni ifodalovchi jumalalarda ba'zan tushib qolishi ham mumkinligini aytib, shunday yozadi: Условная частица لَا может отсутствовать (с сохранением конструкции условных предложений) в следующих случаях:

а) при приказании (لَأَمْ الْأَمْرُ) например: أَكْرَمْنِي أَكْرَمْنَاكَ “уважай меня, и я тебя буду уважать”;

б) при запрещении (لَا لِلنَّهْيِ), например: لَا تَفْعَلْ يَكُنْ خَيْرًا لَكَ (أَنْتَهِي) “не делай этого, и тебе будет хорошо”... Во этих разновидностях сочетаний условия имеется по смыслу².

Bulardan tashqari o'zbek arabshunoslaridan, akademik Ne'matulloh Ibrohimovning umumiy tahriri ostida chop etilgan “al-Qomus” nomli arabcha-o'zbekcha qomusiy lug'atida

¹ انطوان الدحداح. معجم لغة النحو العربي. مكتبة لبنان ناشرون. بيروت، لبنان، 1993م. – ص. 132.

² Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. – Москва: Восточная литература, 1998. – С. 423.

jazm yuklamalari va ularing ma'nolari, ishlatilish o'rinlari haqida quyidagi ma'lumotlarni uchratish mumkin.

1. **لَمْ** (حَرْفُ الْجَزْمِ) o'zidan so'ng kelgan hozirgi kelasi-zamon fe'lini jazm qilib, ma'nosini o'tgan zamon bo'lishsiz shaklga o'tkazuvchi yuklama; **لَمْ يَأْكُلْ** – u umuman yemadi; **لَمْ أَقُلْ لَكَ** – senga aytmaganman; **أَمْ لَمْ أَقُلْ لَكَ؟** – senga aytmaganmidim?; **إِنْ لَمْ تُدَاكِرْ فَسَوْفَ تَرْسُبُ** – agar takror qilmasang, imtihonda yiqilasan.

2. **لَمَّا** – hali yo'q, hali ...madi, hozirgacha ...magan (حَرْفُ الْجَزْمِ) o'zidan keyin kelgan hozirgi zamon fe'lini jazm qilib, ma'nosini o'tgan zamon bo'lishsiz shaklga o'tkazuvchi yuklama. Bunda ish-harakatning ro'y berishi kutilayotgan bo'ladi; **بَلْ لَمَّا يَدُوفُوا عَذَابِ** – "Balki ular hali Mening azobimni totib ko'rganlari yo'q" (Qur. 38:8); **لَمَّا يُدَاكِرْ ذُرُوسَهُ** - u hali darslarini qaytarmadi.

3. **لِ** I va III shaxsga buyruqni ifodalovchi jazm yuklamasi vazifasida qo'llaniladi; ...sin; **لِيَقْرَأَ** – u o'qisin.

4. **لَا** – bo'lishsiz buyruq mayli yuklamasi: bunda u bitta fe'lni jazm qiladi; **لَا تَخَفْ** – qo'rqma!

5. **إِنْ** – shart yuklamasi bo'lib, o'zidan keyin ikki fe'lni jazm qiladi; **إِنْ تَدْرُسْ تَنْجَحْ** – agar dars qilsang, muvaffaqiyat qozonasan; **إِنْ لَا تَذْهَبْ لَا أَذْهَبْ** – agar bormasang, men ham bormayman.

6. **إِذَا مَا** – qachonki, vaqtda, agarda (shart mayli yuklamasi, o'zidan keyin keladigan ikki fe'lning shart maylida turishini talab qiladi).

Ba'zan bu yuklama **إِذَا مَا** ko'rinishida ham ishlatilishi mumkin, masalan: **إِذَا مَا حَضَرَ مُحَمَّدٌ فَأَكْرَمُهُ** – Qachon Muhammad kelsa, uni ehtirom qilgin³.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, arab tilidagi yuklamalar ichida jazm yuklamalarining ham bu tildagi o'ziga xos o'rni va ahamiyati bor deb aytish o'rinlidir. Bu haqda Misrlik nahvshunos olim Antuan ad-Dahdahdan boshqa nahvshunos olimlarning manbalarida ham aynan shu mazmundagi ma'lumotlarni uchratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзаев М., Усмонов С., Расулов И. Ўзбек тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1970.
2. Иброҳимов Н., Юсупов М. Араб тили грамматикаси. 1 жилд. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 1997.
3. Иброҳимов Н., Орипов А., Икромжонов А., Зайриев А. “ал-Қомус” арабча-ўзбекча қомусий луғат. – Тошкент: Фафур Фулом, 2022.
4. Гранде В.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. – Москва: Восточная литература, 1998.
5. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. – Москва, 2006.
6. انطوان الدحدح. معجم لغة النحو العربي. – مكتبة لبنان ناشرون، 1993.
7. أحمد قبيث. الكامل في النحو و الصرف و الاعراب. – دمشق: بيروت، 1986.
8. شرح الانموذج في النحو للعلامة الزمخشري بشرح الاردبيلي. مكتبة الاداب. – مصر: القاهرة، 1990.
9. عبدالعزيز محمد فاخر. توضيح النحو. الجزء الثالث. – مصر: الازهر. القاهرة، 1996.

³ Иброҳимов Н., Юсупов М. “ал-Қомус” арабча -ўзбекча қомусий луғат. 4 жилд. – Тошкент: Фафур Фулом, 2017. – Б. 177.